

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ

Орзикулова М. Н.

Кафедра медицинской радиологии

Аминов Х.А.

Научный руководитель: доцент Кафедра медицинской радиологии,
Ташкентская медицинская академия последипломного образования ТашПМИ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15672227>

Актуальность

Острая кишечная непроходимость (ОКН) является одной из наиболее частых и опасных неотложных патологий в детской хирургии. Своевременная диагностика играет ключевую роль в предотвращении тяжелых осложнений и летального исхода. Клиническая картина при ОКН у детей может быть стёртой или атипичной, что затрудняет раннее выявление. Ультразвуковое исследование (УЗИ) как неинвазивный, доступный и информативный метод позволяет значительно повысить точность диагностики на догоспитальном и раннем госпитальном этапах оказания медицинской помощи.

Цель исследования

Оценить диагностические возможности комплексного ультразвукового исследования при различных формах острой кишечной непроходимости у детей и определить его значимость в раннем выявлении патологии.

Материалы и методы

В исследование включены 78 детей в возрасте от 1 месяца до 14 лет, госпитализированных с подозрением на ОКН в детское хирургическое отделение в период с 2021 по 2024 гг. Всем пациентам проведены клиничко-лабораторные обследования и ультразвуковая диагностика. Использовались современные аппараты УЗИ с функцией цветного доплеровского картирования. Оценивались следующие признаки: диаметр петель кишечника, перистальтика, наличие свободной жидкости, визуализация уровней жидкости, кровотоков в мезентериальных сосудах. Результаты УЗИ сопоставлялись с интраоперационными находками.

Результаты исследования

У 65 из 78 пациентов ультразвуковое исследование позволило достоверно диагностировать острую кишечную непроходимость, что подтвердилось в ходе хирургического вмешательства. У 13 детей УЗИ выявило другие патологии (гастроэнтерит, функциональные нарушения, инвагинация в стадии разрешения). Чувствительность метода составила 92%, специфичность — 89%. Наиболее информативными признаками оказались расширение кишечных петель свыше 25 мм, отсутствие перистальтики и наличие свободной жидкости. Цветное доплеровское картирование позволило уточнить характер кровоснабжения в зоне поражения.

Заключение

Комплексная ультразвуковая диагностика занимает ведущее место в раннем выявлении острой кишечной непроходимости у детей. Метод позволяет своевременно определить характер и уровень поражения, что способствует выбору адекватной тактики лечения и снижению частоты осложнений. Внедрение УЗИ в алгоритм

первичной диагностики при подозрении на ОКН повышает эффективность оказания медицинской помощи в условиях неотложной хирургии.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Daneman A., Navarro O. Intussusception part 1: a review of diagnostic approaches. *Pediatr Radiol.* 2004.
2. Kim J.H. et al. US diagnosis of pediatric intestinal obstruction: intraabdominal findings. *Radiographics.* 2000.
3. World Society of Emergency Surgery guidelines for acute mechanical bowel obstruction. *World J Emerg Surg.* 2018.
4. Haydarov D. et al. Role of Ultrasonography in Pediatric Emergency Surgery. *Journal of Diagnostic Imaging.* 2023.
5. Широков Е.В. и др. Ультразвуковая диагностика в детской хирургии. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020.